

TEXNOLOGIYA FALSAFASI NIMA?

Abdurasulov Olimjon Avalbayevich

ToshDTU Olmaliq filiali “Ijtimoiy-gumanitar fanlar va tillar” kafedrası f.f.n., dotsent

Annotatsiya: Tanlangan tadqiqot mavzusi texnologiya falsafasidagi hozirgi muammoli vaziyat bilan bog'liq. Bu holat, bir tomondan, umuman olganda, texnologik tadqiqotlar sohasida to'plangan ma'lumotlarning katta miqdori bilan, ikkinchi tomondan, texnologiyadagi yangi hodisalar mos keladigan birlashtiruvchi nazariyaning yo'qligi bilan tavsiflanadi. Maqola mavzusining dolzarbligi o'z mohiyatiga ko'ra texnik va texnologik mazmunga ega bo'lgan zamonaviy falsafaning bir qator keng ko'lamlı muammolarini hal qilish zarurati bilan bog'liq. Bunday masalalarning birinchi majmuasi ijtimoiy amaliyot asoslarini qamrab oladi va texnologiyani global (ekologik, oziq-ovqat, energiya, xom ashyo va boshqalar) muammolari kontekstiga kiritish bilan belgilanadi.

Kalit so'zlar: Texnologiya falsafasi, texnika, global potentsial, fundamental, moddiy ishlab chiqarish, genesis, texnik siyosat, sanoat falsafasi, zamonaviy "texnogen tsivilizatsiya", ilmiy-texnik tadqiqotlar, texnik qurilmalar.

Abstract: The chosen research topic is related to the current problematic situation in the philosophy of technology. This situation is characterized, on the one hand, by the large amount of information accumulated in the field of technological research as a whole, and on the other hand, by the lack of a unifying theory corresponding to new phenomena in technology. The relevance of the topic of the article is due to the need to solve a number of broad problems of modern philosophy, which have a technical and technological content in their essence. The first set of such issues covers the foundations of social practice and is determined by the inclusion of technology in the context of global problems (environmental, food, energy, raw materials, etc.).

Key words: Philosophy of technology, technology, global potential, fundamental, material production, genesis, technical policy, industrial philosophy, modern "technogenic civilization," scientific and technical research, technical devices.

Аннотация: Тема выбранного исследования связана с современной проблемной ситуацией в философии технологий. Такая ситуация характеризуется, с одной стороны, большим объемом информации, накопленной в области технологических исследований в целом, с другой

стороны, отсутствием объединяющей теории, соответствующей новым явлениям в технологии. Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью решения ряда широких проблем современной философии, имеющих по своей сути техническое и технологическое содержание. Первый комплекс таких вопросов охватывает основы социальной практики и определяется включением технологии в контекст глобальных проблем (экологических, продовольственных, энергетических, сырьевых и др.).

Ключевые слова: Философия технологии, техника, глобальный потенциал, фундаментальный, материальное производство, генезис, техническая политика, философия промышленности, современная "техногенная цивилизация, " научно-технические исследования, технические устройства.

Muammoli vaziyat texnologiya to'g'risida yangi bilimlarga bo'lgan ehtiyoj va uni mavjud nazariy tushunchalar asosida olishning mumkin emasligi o'rtasidagi tub qarama-qarshilikni ochib beradi. Bu esa birinchi navbatda insonning har qanday faoliyatini, ijtimoiy ongning turli shakllarini, aqliy operatsiyalarini, uslubiy bilimlarini aniqlashga imkon beradi.

Bir qator ko'rsatkichlar bo'yicha texnologik taraqqiyotning hozirgi darajasi Yerning global potentsialining maksimal imkoniyatlariga yetdi. Albatta ular buning ortidan halokatli oqibatlariga olib kelishi mumkin. Bu holat zudlik bilan jamiyat va tabiat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni tushunish va optimallashtirishni talab qiladi. Shu bilan birga, ushbu fundamental falsafiy va uslubiy muammoni hal qilish jamiyat va tabiat o'rtasidagi o'zaro ta'sirning umumiy nazariyasini yaratish uchun dastlabki ko'rsatmalar sifatida texnologiyaning tuzilishi, faoliyati va rivojlanishining eng umumiy hamda hali noma'lum qonuniyatlarini aniqlashtirish zarurati bilan duch keladi.

U bilan bog'liq bo'lgan muammolarning ikkinchi to'plami moddiy ishlab chiqarish rivojlanishining jadallashuvi texnika va texnologiya avlodlarining o'zgarishining yuqori tezligi bilan belgilanadi. Bu tabiiy ravishda texnologiya va texnologiya dialektikasini uslubiy tahlil qilish. Noosfera komplekslarini yaratish bo'yicha texnik siyosat va loyiha faoliyatining ustuvor yo'nalishlarini aniqlashning nazariy asosi sifatida ularning moddiy ishlab chiqarishdagi sifatli siljishlardagi rolini aniqlashtirish zarurligini anglatadi.

Uchinchi masalalar to'plami mamlakat ijtimoiy ishlab chiqarishining chuqur inqirozdan chiqishi va uning keyingi rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan yagona texnik siyosatni nazariy asoslash zarurati bilan bevosita bog'liq. Ilmiy asoslangan

texnik siyosatni zamonaviy izlanish va qurish vazifalarni birinchi o'ringa qo'yadi. Keyingi, aniqroq tadqiqot darajasining dolzarbligi, bir tomondan, texnologiyaning inson amaliyoti va ijtimoiy ongiga sezilarli ta'siri bilan, ikkinchi tomondan, falsafa mavzusining zaif rivojlanishi bilan belgilanadi. Iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlarning yetakchi omillaridan biri sifatida texnikaning jadal yuksalishi texnologiyaning mohiyati, genezisi, mazmuni, rivojlanishi va ijtimoiy roliga bag'ishlangan keng ko'lamli mafkuraviy masalalarni dolzarblashtiradi.

Shunday qilib, texnologiyaning zamonaviy harakati darajasi va ular bilan bog'liq global ijtimoiy oqibatlar texnologiya falsafasining ontologik va gnoseologik bo'limlarini yanada rivojlantirish zarurligini taqozo etadi va uning mavzusini aniqlash muammosini eng muhim falsafiy muammolar darajasiga ko'taradi.

Texnologiya falsafasi predmetini belgilash muammosi falsafa tarixida chuqur ildiz otgan va bir qancha jihatlarga ega. Qadimgi an'analar Aflotun, Aristotel, Lukretsiy Kara va birinchi "falsafachi muhandis" Vitruviy asarlarida inson mavjudligining asosiy tamoyillarini tushunish kontekstida mohiyatiga, genezasiga bag'ishlangan bir qator aniq nazariy va falsafiy savollarni tug'diradi. Shuningdek, texnik amaliyotning sun'iy vositalarining rivojlanishi va ijtimoiy rolini oshiradi. Ularni hal qilish jarayonida shakllantirilgan nazariya va umumlashtirish tamoyillari qadimgi falsafiy tafakkurning muhim yutug'i bo'lib, zamonaviy davrda texnologiyani tushunish uchun oldindan asos bo'ladi.

Manufakturaning gullab-yashnashi va mashinasozlikning paydo bo'lishi davrida inson qo'li bilan yaratilgan mexanizmlar va mashinalarni tushunish ilmiy-texnikaviy va ijtimoiy taraqqiyotni uyg'unlashtirishning falsafiy loyihasi aspektida bilvosita amalga oshirildi. Ingliz materializmining asoschisi F. Bekon o'zining "sanoat falsafasi" da texnika taraqqiyotini ilmiy va ijtimoiy taraqqiyot bilan ajralmas birlikda ko'rib chiqadi. Inqilobgacha bo'lgan Fransiya sharoitida taniqli fransuz pedagoglari (J.A. Kondorse, J.J. Russo, A.R.Turgo va boshqalar) inson erkinligi va baxti muammosini diqqat markaziga qo'yib, falsafiy tadqiqot predmeti sifatida sotsiologik jihatlarni ajratib ko'rsatdilar.

"Falsafalashuvchi muhandislar" asarlarida I. Bekman, I.G. Poppe, F. Relo va boshqalar mashina ishlab chiqarishning shakllanish jarayonini kontseptual tarzda tushunadilar. Hunarmandchilik va turli xil texnik yangiliklarni tavsiflaydilar va mashinalarni sanoatning o'ziga xos xususiyatlaridan qat'i nazar, tushunishga harakat qiladilar. V.F. Gegel "Huquq falsafasi" va "Tarix falsafasi bo'yicha ma'ruzalar" asarlarida birinchi marta insonning tabiat bilan instrumental munosabatlarini falsafiy mulohaza yuritadi.

Texnologiya falsafasining predmetining asosi shundan iboratki, texnologiya insoniyatning o'zi kabi qadimiy bo'lsa-da, u qandaydir tarzda mustaqil falsafiy fan sifatida faylasuflar e'tiboriga tushgan. Texnologiya falsafasi faqat 20-asrda paydo bo'lgan. "Texnologiya falsafasi" iborasini o'z kitobining nomiga birinchi bo'lib nemis faylasufi Ernest Kapp kiritgan. Uning "Texnika falsafasining asosiy yo'nalishlari va madaniyatning yangi nuqtai nazardan paydo bo'lishi tarixi" nomli asari 1877 yilda nashr etilgan. Biroz vaqt o'tgach, yana bir nemis faylasufi Fred Boh ham o'zining "Majburiyat va ezgulik to'g'risida" (1898) kitobining boblaridan birini "texnologiya falsafasi"ga bag'ishlagan. 19-asr oxirida rus muhandisi Pyotr Klimentievich Engelmeyer o'zining "19-asrning texnik xulosasi" risolasida texnologiya falsafasining vazifalarini shakllantirgan (1898 yilda uning asarlari nemis tilida ham nashr etilgan).

Biroq, faqat XX asrda texnologiya, uning rivojlanishi, jamiyatdagi o'rni va insoniyat sivilizatsiyasi kelajagi uchun ahamiyati tizimli o'rganish ob'ektiga aylandi. Texnologiyani tushunishga nafaqat faylasuflar, balki muhandislarning o'zlari ham e'tiborni kuchaytira boshladilar. Bu mavzu, ayniqsa, 30-yillarda Germaniya sertifikatlangan muhandislar ittifoqining "Texnologiya va madaniyat" jurnali sahifalarida qizg'in muhokama qilindi. XXI asrda esa muhandislik muhitining o'zida texnologiya hodisasi va uni yaratish bo'yicha o'z faoliyatini falsafiy tushunishga bo'lgan ehtiyoj kuchayadi. Ko'pincha, bunday tushunishga urinishlar zamonaviy texnik rivojlanishning yutuqlari va istiqbollari faqat optimistik baholashga to'g'ri keldi. Shu bilan birga, insonparvarlik jamiyatida zamonaviy jamiyatning texnik taraqqiyotiga tanqidiy munosabat kuchaydi, e'tibor, birinchi navbatda, uning salbiy tomonlariga qaratildi. Ikkala holatda ham texnologiya maxsus tahlil va tadqiqot mavzusiga aylandi.

Shunday qilib, texnika falsafasi falsafiy tadqiqotning mustaqil sohasi sifatida uzoq vaqtdan beri maydonga kelgan. Texnologiya falsafasi nima? Bu savolga ikki xil javob berish mumkin: birinchidan, texnologiyani o'rganuvchi boshqa fanlar bilan solishtirganda texnologiya falsafasining o'ziga xos xususiyati nimada ekanligini aniqlash, ikkinchidan, texnologiyaning o'zi nima ekanligini ko'rib chiqish.

Texnologiya falsafasi quyidagilarni o'rganadi: birinchidan, texnologiya hodisasi yaxlitligi, ikkinchidan, uning nafaqat immanent rivojlanishi, balki butun ijtimoiy taraqqiyotdagi o'rni, uchinchidan, keng tarixiy istiqbolni hisobga oladi.

Hodisa sifatida texnologiya nafaqat mashina va asboblarning ko'rinishida, balki texnik tuzilmalar va hatto texnik muhit sifatida ham namoyon bo'ladi. Texnologiyaning xususiyatlariga texnologiyada qo'llaniladigan bilimlar va

texnologiya muhokama qilinadigan turli madaniy "matnlar" va odamlarning texnik xatti-harakatlari kiradi. Texnologiyaning mohiyatini tushunish quyidagi asosiy savollarga javob beradi: texnologiyaning tabiati nima? Texnologiya inson faoliyatining boshqa sohalari - fan, san'at, muhandislik, dizayn, amaliy faoliyat bilan qanday bog'liq? Texnologiya paydo bo'lganda, u o'z rivojlanishida qanday bosqichlardan o'tadi? Ko'pgina faylasuflar ta'kidlaganidek, texnologiya bizning tsivilizatsiyamizga haqiqatan ham tahdid soladimi? Texnologiyaning inson va tabiatga ta'siri qanday? Nihoyat, texnologiyani rivojlantirish va o'zgartirish istiqbollari qanday?

Shuni ta'kidlash kerakki, bu savollar nisbatan yaqindan mutafakkirlarni qiziqtirmoqda. Har qanday faoliyatning texnologik tomoni ma'nosida (qishloq xo'jaligi texnologiyasi, narsalarni yasash texnologiyasi, sevgi texnologiyasi va boshqalar) asbob yaratish va "texnologiya" sifatida insoniyat paydo bo'lgan bo'lsa-da, bir necha o'nlab odamlar paydo bo'lgan. Ming yillar oldin, zamonaviy tushunchada texnologiya hodisasi izolyatsiya qilingan va faqat 19-asrda amalga oshirilgan. Texnologiyani falsafiy tushunish 20-asrning ikkinchi yarmi va oxiriga to'g'ri keladi. Texnika falsafasi haqidagi mulohazalarning falsafiy tabiati texnikaning g'oyasi va mohiyatini tushunish, texnikaning madaniyat va ijtimoiy olamdagi o'rnini tushunish, texnikani o'rganishga tarixiy yondashuv bilan beriladi.

Boshqa bir nuqtai nazarga ko'ra, texnologiya falsafasi falsafa emas, balki fanlararo bilim sohasi bo'lib, texnologiya to'g'risidagi keng fikrni ifodalaydi. Ikki fikr bu fikrni tasdiqlaydi. Birinchidan, texnologiya falsafasi texnikani aks ettirishning turli shakllarini o'z ichiga oladi va shuning uchun til nuqtai nazaridan klassik falsafiy an'analardan uzoqlashadi. Ikkinchi mulohaza texnologiya falsafasi hal qiladigan muammolarning tabiati bilan bog'liq. Texnologiya falsafasi ikkita asosiy vazifaga qaratilgan.

Birinchi vazifa - texnologiyani tushunish, uning tabiati va mohiyatini tushunish - bu nafaqat texnologiyaning, balki butun zamonaviy "texnogen sivilizatsiya" ning inqirozi tufayli yuzaga keldi. Sivilizatsiyamizdagi inqirozlar - ekologik, antropologik (inson va ma'naviyatning tanazzulga uchrashi), madaniy inqiroz va boshqalar o'zaro bog'liqligi asta-sekin ayon bo'lib bormoqda. Qolaversa, texnologiya va hamma narsaga texnik munosabat ana shu global illatning omillaridan biridir, shuning uchun bizning sivilizatsiyamiz tobora ko'proq "texnogen" deb nomlanmoqda, ya'ni texnologiyaning barcha jihatlariga va odamlarga ta'siri, rivojlanishining chuqur texnik kelib chiqishi va h.k.

Ikkinchi vazifa - bu metodologik xususiyatga ega: bu texnologiya falsafasida texnologiya inqirozini hal qilish yo'llarini, birinchi navbatda, yangi g'oyalar, bilimlar va loyihalarning intellektual sohasida izlanishdir. Agar texnologiya falsafasi bu erda ko'rsatilgan ikkita markaziy vazifani (texnologiyani mohiyatini tushunish, shuningdek, texnologiya va texnogen sivilizatsiya tomonidan yaratilgan inqirozdan chiqish yo'llari va vositalarini izlash) hal qilsa, unda uning maqomi falsafa emas, lekin xususiy metodologiya, fanlararo tadqiqot va ishlanmadir.

Bir qator zamonaviy metodologlar, masalan, V. Shvyrev, A. Ogurtsov zamonaviy noklassik falsafa an'anaviy muammo va vazifalardan tashqari, texnologiya falsafasida muhokama qilinganlarni juda eslatuvchi uslubiy va amaliy muammolarni hal qilish bilan shug'ullanadi, deb ta'kidlaydilar. Bunday holda, haqiqatan ham texnika falsafasi to'liq huquqli noklassik falsafiy fandır. Texnologiya falsafasining maqomi va tabiati masalasi boshqa muammo bilan bog'liq: amaliy vazifalar va muammolarni texnologiya falsafasiga kiritish kerakmi?. Aslida, bu allaqachon sodir bo'lmoqda: texnologiya falsafasi bugungi kunda, masalan, ilmiy-texnik siyosat asoslarini belgilash, ilmiy-texnikaviy va gumanitar-texnik ekspertizalar metodologiyasini ishlab chiqish, ilmiy-texnikaviy prognozlash metodologiyasini ishlab chiqish kabi muammolarni o'z ichiga oladi.

Agar texnika falsafasining predmeti, birinchi navbatda, texnologiya bo'lsa, unda savol tug'iladi: texnologiyani o'zi nima? Texnologiya so'zi (yunoncha *τέχνη* (techne) - san'at, mahorat) tabiatda mavjud bo'lmagan va inson tomonidan ishlab chiqarilgan turli xil qurilmalar, mexanizmlar va qurilmalarning umumiy nomidir. "Texnika" atamasi "biror narsa yasash usuli" degan ma'noni ham anglatadi, masalan, rasm chizish texnikasi, kartoshka yetishtirish texnikasi va h.k.

Fred Bohn "texnologiya" tushunchasiga juda keng ma'no beradi. Uning so'zlariga ko'ra, bu "barcha faoliyat va birinchi navbatda, barcha kasbiy faoliyat" ni o'z ichiga oladi. Bon harakatning bir nechta usullarini ajratib ko'rsatadi, ayniqsa maqsadli faoliyatga alohida e'tibor beradi, bunda oldingi fikrlashda rahbarlik vositasini ko'rsatish orqali muvaffaqiyatga erishiladi. Bu, aslida, "texnika" va "notexnika" o'rtasidagi chegaralarni belgilaydi, chunki ushbu harakat uslubi texnologiya sohasiga tegishli bo'lishi mumkin.

Texnologiya moddiy madaniyat sohasiga tegishli. Biroq, ma'lumki, moddiy madaniyat ma'naviy madaniyat bilan uzviy bog'liqdir. Masalan, arxeologlar moddiy madaniyat qoldiqlari asosida qadimgi xalqlar madaniyatini batafsil qayta qurishga intilishadi. Shu ma'noda texnika falsafasi, agar u o'tmishga yo'naltirilgan bo'lsa (ayniqsa, texnikada yozma an'ana hali yetarlicha rivojlanmagan antik dunyo va o'rta

asrlarda) ko'p jihatdan texnik bilimlarning arxeologiyasi hisoblanadi, ya'ni texnik bilimlar metodologiyasi, agar u hozirgi va kelajakka qaratilgan bo'lsa.

Shunday qilib, texnikani tushunish kerak:

1) texnik qurilmalar, artefaktlar to'plami sifatida - individual oddiy asboblardan eng murakkab texnik tizimlargacha;

2) ushbu qurilmalarni yaratish bo'yicha turli xil texnik faoliyat turlari majmui sifatida - ilmiy-texnik tadqiqotlar va foydalanishda ishlab chiqarishgacha hamda texnik tizimlarning alohida elementlarini ishlab chiqishdan tizimli tadqiqot va loyihalashgacha;

3) texnik bilimlar majmui sifatida - ixtisoslashtirilgan retsept-texnikadan nazariy ilmiy, texnik va tizimli bilimlargacha.

Texnologiya sohasi nafaqat foydalanishni, balki ilmiy va texnik bilimlarning o'zini ishlab chiqarishni ham o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, ilmiy bilimlarni muhandislik amaliyotida qo'llash jarayoni ko'pincha o'ylangandek oddiy emas va faqat mavjud bilimlarni qo'llash bilan emas, balki yangi bilimlarni o'zlashtirish bilan ham bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar: (references):

1. Штрекер Э. Философия техники: трудности одной философской дисциплины. // Философия техники в ФРГ: Сб. ст.: Пер. с англ. и нем. Ц. Г. Арзаканян, В. Г. Горохов. - М.: Прогресс, 1989. - с. 64-65.

2. Горохов В.Г.: Эволюция инженерии: от простоты к сложности. - М., Институт философии Российской Академии наук, 2015. - с.24-53.

3. Порус В. Н. Функционализм: методологическая программа или философская парадигма? // Эпистемология и философия науки. 2006. Т. 8. № 2. с. 4-5.

4. Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. с нем. В. В. Бибихина -М.: Ad Marginem, 1997. Переизд.: СПб.: Наука, 2002; М.: Академический проект, 2010. - ISBN 978-5-8291-1228-8. с.253-258.

5. Абдурасулов О.А. Психологические основы методологических подходов к человеку и технике. Educational Research in Universal Sciences, 3 (2), 2024. 165-170. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/5757>.